

INFORMATIKANING AXBOROTLASHGAN JAMIYATDAGI O‘RNI

Ibrayimova Ziynatjon Abdisheripovna

Urganch shahar 5-maktab informatika fani o‘qituvchisi

Elektron pochta: abdusharipovna150187@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada informatika va axborot texnologiyalarining jamiyatdagi o‘rni haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Informatika, texnika, texnologiya, kompyuter, dasturlash, dasturlash qurilmalari, elektron mashina.

Hozirgi kunda axborot va kompyuter texnologiyalari iboralari kundalik turmushda eng ko‘p qo‘llaniladigan tushunchalar desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki hayotning qaysi sohasini olmaylik, qanday amallarni bajarmaylik, albatta, axborotlar bilan ish ko‘ramiz. Ya’ni axborotlardan foydalanish, axborot almashish, ularni uzatish, o‘zlashtirish inson faoliyatining asosiy negizini tashkil etadi. Hozirgi kunda axborot texnologiyasi jamiyatning jadal rivojlanishiga ta’sir etuvchi eng muhim omildir.

Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida ham mavjud bo‘lgan bo‘lsa-da, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatining o‘ziga xos xususiyati shundaki, sivilizatsiya tarixida birinchi marta bilimlarga erishish va ishlab chiqarishga sarflanadigan kuch energiya, xomashyo, materiallar va moddiy iste’mol buyumlariga sarflanadigan xarajatlardan ustunlik qilmoqda, ya’ni axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida yetakchi o‘rinni egallamoqda. Axborot texnologiyalari industriyasi majmuyini kompyuter, aloqa tizimi, ma’lumotlar ombori, bilimlar ombori va u bilan bog‘liq faoliyat sohalari tashkil qiladi. Axborot texnologiyalari sohasida bevosita ishlamaydigan odamlar ham kundalik ishlarida uning imkoniyatlaridan foydalanadi. Axborot texnologiyalari turmushning barcha sohalariga borgan sari ko‘proq singib borib, uning harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda.

Bugungi kunda axborot texnologiyasini shartli ravishda saqlovchi, ratsionallashtiruvchi, yaratuvchi turlarga ajratish mumkin. Birinchi turdagi texnologiyalar mehnatni, moddiy resurslarni, vaqtni tejaydi. Ratsionallashtiruvchi axborot texnologiyalariga chiptalar buyurtma qilish, mehmonxona hisob-kitoblari tizimlari misol bo‘ladi. Yaratuvchi (ijodiy) axborot texnologiyalari axborotlarni ishlab chiqadigan, undan foydalanadigan va insonni tarkibiy qism sifatida o‘z ichiga oladigan tizimlardan iborat. Axborot texnologiyalarining hozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko‘rsatmoqda. Chunki aynan mana shu narsa butun jamiyatning axborotlashtirilishi uchun asos va muhim zamin bo‘ladi.

Jamiyatni axborotlashtirish deganda, axborotdan iqtisodni rivojlantirish, mamlakat fan-texnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta‘minlaydigan jamiyat boyligi sifatida foydalanish tushuniladi. Darhaqiqat, jamiyatni axborotlashtirish — inson hayotining barcha jabhalarida intellektual faoliyatning rolini oshirish bilan bog‘liq obyektiv jarayon hisoblanadi. Jamiyatni axborotlashtirish respublikamiz xalqi turmush darajasining yaxshilanishiga, ijtimoiy ehtiyojlarning qondirilishiga, iqtisodning o‘sishi hamda fan-texnika taraqqiyotining jadallashishiga xizmat qiladi. Jamiyatni axborotlashtirish jarayonini 5 asosiy yo‘nalishga ajratish mumkin:

1. Mehnat, texnologik va ishlab chiqarish jarayoni vositalarini kompleks avtomatlashtirish.
2. Ilmiy tadqiqotlar, loyihalash va ishlab chiqarish jarayonlarini axborotlashtirish.
3. Tashkiliy - iqtisodiy boshqarishni avtomatlashtirish.
4. Aholiga xizmat ko‘rsatish sohasini axborotlashtirish.
5. Ta‘lim va kadrlar tayyorlash jarayonini axborotlashtirish.

Har qanday fan borliqning ba‘zi tushunchalarini umumlashgan, bir-biriga bog‘langan holda o‘rganadi. Masalan, fizika tabiatdagi voqealar, hodisalar, ularning kelib chiqish shart-sharoitlari, ulardan inson hayotida foydalanish kabilarni o‘rganadi. Fizikani o‘qitishda turli usul va uslublardan foydalaniladi. Fizikada bilishning asosini

nazariy bilim va o‘zlashtirilgan bilimni amaliyotda tekshirish tashkil etadi. Har ikkala holda ham materialni o‘zlashtirishda ma’lum darajadagi axborotlar majmuyi o‘quvchilar ongiga yetkaziladi. Bilim olishda, ya’ni ma’lum turdagi axborotlarni o‘zlashtirishda kompyuter tizimining yordami benihoya kattadir.

Axborot qanday ko‘rinishda ifodalanishidan qat’iy nazar, uni yig‘ish, saqlash, qayta ishlash va foydalanishda kompyuter texnikasining rolini quyidagilar belgilaydi: Birinchidan, o‘qitishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish standart (an’anaviy) tizimga nisbatan o‘quv jarayonini jadallashtirib, o‘quvchida fanga qiziqishni oshiradi, ular ijodiy faoliyatini o‘stiradi, bilim berishga differensial yondashish olingan bilimlarni takrorlash, mustahkamlash va nazorat qilishni yengillashtiradi, o‘quvchini o‘quv jarayonining subyektiga aylantiradi. Ikkinchidan, yangi axborot texnologiyalaridan ta’lim -tarbiya jarayonida quyidagi shakllarda foydalanish mumkin bo‘ladi: muayyan predmetlarni o‘qitishda kompyuter darslari; kompyuter darslari — ko'rgazmali material sifatida; o‘quvchilarning guruhli va frontal ishlarini tashkil etishda; o‘quvchilarning ilmiy izlanishlarini tashkillashtirishda; o‘quvchilarning o‘qishdan bo‘sh vaqtlarini to‘g‘ri tashkil qilish masalalarini hal etishda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Abduqodirov. **INFORMATIKA VA HISOBLASH TEXNIKASI ASOSLARI** O‘qituvchi. Toshkent-2005
2. A. Sattorov «Informatika va axborot texnologiyalari» Toshkent «O‘qituvchi», 2002.